

**Іов Базилевич – видатний церковний діяч
Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)**

Епоха, на яку випала діяльність преосвященного Іова, була заключним актом великої української драми в релігійних тенденціях. Унія, що протягом двохсотлітнього існування так і не досягла перемоги, доживала останні дні. Але разом з тим вона ніколи не проявляла стільки прагнення до виживання, як в цей час.

Іов народився в 1723 р. і походив з священицької сім'ї Базилевичів, що здавна мешкала на Слобожанщині, в с. Боромлі, Охтирського повіту, Харківської губернії. Сім'я ця дала ряд обдарованих діячів суспільству і церкві. З неї вийшов відомий вчений, лікар Григорій Іванович Базилевич (1759 – 1802 рр.), випускник Харківського колегіуму, що слухав лекції в європейських університетах. Згодом - професор теорії і патології в Санкт-Петербурзькому медико-хірургічному училищі, його вважають першим російським клініцистом [1, 694]. Сім'я, в якій народився Іов, теж відзначалась обдарованістю членів родини. Всіх братів було п'ятеро. Троє – два Петра і Павло – служили в Переяславському повіті: Петро-старший був префектом семінарії, а пізніше золотоноським протопопом, Павло – елізаветградським протопопом, а Петро-молодший – переяславським намісником і протопопом. Четвертий брат, ігумен Василь, був настоятелем Суджанської Предтеченської пустині, а пізніше ректором Харківського колегіуму.

Початкову освіту Іов отримав вдома. Адже в Боромлі ще з 1700 р. існувала школа, де навчали грамоті дячки. Потім його віддали на навчання до Харківського колегіуму, після закінчення якого в сані ієромонаха він був вчителем, префектом, а з 1763 р. – ректором і архімандритом Харківського Покровського училищного монастиря.

На цей час престиж колегіуму настільки піднявся, що його вважали місцевим університетом. У 1765 р. при колегіумі були відкриті так звані дворянські класи для привілейованого населення зі складною програмою (нові мови, математика, геометрія, малювання, інженерія, артилерія, геодезія та ін.). При Іові монастирська казна була відділена від училища, а тому остання витрачалась виключно на потреби студентської братії. На зібранні від прихожан пожертви Іов за сприяння тодішнього білгородського єпископа Самуїла Миславського розпочав у 1770 р. перебудову училищних споруд, яка була закінчена в 1773 р., коли Іов вже був переяславським єпископом.

16 червня 1770 р. його переводять до Курська настоятелем Знаменського Богородичного монастиря. Для Іова нова посада була безперечним підвищенням, але розлука з колегіумом стала втратою. Без школи він не міг уявити свого існування навіть в умовах матеріального забезпечення, що давало настоятельське звання в багатому курському монастирі. Ймовірно, не без його участі в Курську була відновлена слав'яно-латинська школа (закрита з невідомих причин в 1757 р.), яка перейшла у відання Іова. Та, несподівано нове призначення припинило його педагогічну діяльність.

22 вересня 1770 р. Іов отримав призначення на переяславську архієрейську кафедру. 31 жовтня відбулась його хіротонія в Московському Успенському соборі.

Структура Переяславсько-Бориспільської єпархії до цього часу вже остаточно сформувалась. Особливість її управління залежала від її ж території, яка фактично виявилась розділеною на дві частини: лівий берег Дніпра знаходилися під російською

владою, правий – під польською. Тому разом з призначенням на Переяславську кафедру до єпископа Іова переходила, за традицією, влада над православними приходами Зарубіжної України. Одне з основних завдань, що постало перед єпископом, – боротьба з унією. Іов повинен був стати на її чолі. Ця боротьба мала не лише релігійне, а й соціально-політичне забарвлення. Та він зміг вірно зрозуміти завдання свого служіння, про що свідчить його діяльність як Переяславського єпископа.

Прибувши до Переяслава 13 лютого 1771 р., Іов віднісся однаково уважно до обох частин своєї нової єпархії. Предметом особливого його піклування, як і на попередніх місцях, була семінарія. 17 вересня 1773 р. він відкрив тут новий клас – філософії. Першим викладачем філософії протягом трьох років був його брат Петро, який саме в цей час прийняв сан священника. Піклуючись про покращення освітнього і духовного рівня священників своєї єпархії, Іов вимагав, щоб вони були пастирями освіченими і вчителями для своїх прихожан. Кандидатам-священникам він рекомендував не покладатися на вибори приходу чи заняття місця в спадок, а вимагав від них атестат про закінчення семінарії. Особливу боротьбу вів з передачею приходів у спадок, заявляючи, що “церковь наследия не знает, а достоинста требует”, що “тот наследник церкви, кто достоин” [2, 42]

Турбуючись про порядок в справах єпархіального управління, Іов видав ряд розпоряджень, в яких більш точно визначались різні сторони єпархіального життя. Він звернув увагу на покращення іконописання; вимагав при будівництві нових церков присилати єпархіальному начальству їх плани; надавав великого значення достовірності офіційних паперів, печатей і т.п. Духовенство, дізнавшись про вступ нового архієпископа на кафедру, стало звертатися до нього зі скаргами на своє тяжке становище. Перед людиною, що жила в тиші шкільної самотності, розгорнулись сумні сторінки людського горя і страждань. Як людина глибокої віри, він вбачав в цих нещастях випробування Боже і проповідував терпеливо змиритися в надії на краще майбутнє: “...человеческая жизнь редко или никогда без искушений и напастей не бывает, то надобно оныя великодушно сносить..., надобно просить у Бога благодати, укрепляющей к понесению” [3, 437].

Закликаючи до терпіння, Іов розпочав активні дії на захист своєї пастви від утисків уніатів. Зокрема, спираючись на дії свого попередника Мелхиседека Значко-Яворського, він клопоче перед імператрицею про покращення участі православних в Польщі. В липні 1771 р. єпископ Іов відправив до Петербургу фастівського протопопа Михайла Гранду і ковельського правителя Симеона Переровського. Основним завданням їх місії було клопотання про захист від уніатів і прохання видати наказ про підпорядкування українських церков в зарубіжній Україні переяславським єпископам, щоб у своїх діях вони могли опиратися на закон. В своєму донесенні Іов писав: “Мы твердо надеемся на высочайшую Императрицу нашу, что она не удалит нас от благоговения и покровительства, но как всемиловитая мать, изволит защищать нас... и особенно в защиту свободы для святой православной веры в Польше” [3, 439].

Катерина II підписала рескрипт на ім'я генерал-губернатора П.О. Румянцева, в якому рекомендувала йому надавати допомогу і захист російським одновірцям в Польщі. Синод видав наказ на ім'я Іова, що дозволяв йому “находящимся в Польше греческого закона исповедникам... по духовным делам нужды исправляти на прежнем основании, как при антицессорах его поступано было” [3, 440].

Найважливішим результатом так званої Петербурзької депутації було вручення їм головним начальником російських військ в Польщі князем В.М. Долгоруковим ордеру, в якому всім військам наказувалося захищати православних, що проживають в Польській

Україні. Завдяки цьому кордони Переяславсько-Бориспільської єпархії на Правобережній Україні значно розширились. Якщо на 1767 р. за нею числилося близько 290 церков, то на 1768-1769 рр. вже близько 650 (10 протопопій), а в 1772 р. – 1903 (33 протопопії) [4, 87].

Єпископу Іову доводилось в цей період вести велику адміністративну роботу. З поверненням приходів виникла потреба в священиках. Іов сотнями рукопокладав священиків, видавав їм ставлені грамоти, призначав на вакантні місця.

Місцеве єпархіальне життя з давніх часів вибрало особливу форму поставлення в священство або як було тоді прийнято висловлюватись, “промоції”. Прихожани брали безпосередню участь у виборі кандидатів на священство. Без їхньої волі ніхто не міг зайняти місце священика в приході. Цей звичай обрання прихожанами священника Іов всіляко підтримував: “Если желание будет от прихожан о принятии сего просителя и прошение от помещика, то и с нашей стороны прекословия не будет” [3, 453]. В даному випадку його думка йшла в розріз з загальним напрямком епохи, адже то був час систематичного знищення виборної системи. Іов розумів, що православ'я всеціло тримається на народі, і що останній є моральною силою, ігнорувати яку ризиковано. Завдяки енергійній діяльності Іова, необхідний кількісний склад українського закордонного священства був забезпечений. Аналізуючи синодальні списки, можна побачити, що майже всі вакансії були заміщені ставлениками єпископа.

Водночас єпископ піклується про інші потреби пастви. Більшість церков до цього часу прийшли у ветхість, тому що не ремонтувались в часи гонінь. Іов видавав “благословительные грамоты” на будівництво нових храмів і ремонт старих. Ці роботи потребували значних коштів. А між тим, в більшості церков не було “ни одного рубля, кроме медовых канунов” [3, 472]. Розраховувати на допомогу прихожан не завжди було можливим. Селяни, переважно, були бідними, в деяких місцях навіть злидінними. Допомогала, як і завжди, “Січ-мати”. За Іова було видано велику кількість прохальних книг до Запоріжжя, звідки козаки направляли пожертви, особливо після вдалих походів.

Іов з початку управління Переяславською єпархією хворів на подагру, що загострилася в останні роки життя. 2 травня 1776 р. на 53-му році життя він помер. Похований в Переяславському Вознесенському кафедральному соборі за лівим Кіровом.

Пройшовши школу життя під мирним покровом наук, він зневажав наживу, користолюбство, залишивши після своєї смерті лише “две копейки с деньгой” [5, 360]. Зі спадщини єпископа привертає увагу його бібліотека, що складалася з 85 книг грецькою, латинською, єврейською і російською мовами.

Як бачимо, єпархіальне життя в роки єпископства на Переяславщині Іова Базелевича вирувало. І йому справедливо належала заслуга діяльного і розумного організатора.

Примітки

1. Энциклопедический словарь. – Т. 2. – СПб, 1890. – 946 с.
2. Пархоменко В. Очерк истории Переяславсько-Бориспольской епархии (1733 – 1785 гг.). – Полтава, 1908.
3. Войтков А. Иов Базелевич, епископ Переяславский и участие его в церковно-политической жизни Польской Украины (1771 – 1776) // Труды КДА. – 1903. – Кн. V.
4. Ластовський В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія). – Черкаси, 2002.
5. Полиевкт, игумен. Сведения о Полтавско-Переяславской епархии и ее архипастырях // Полтавские епархиальные ведомости. – 1867. – № 21.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007